

आधुनिक समाज में गोरक्षनाथ एवं शंकराचार्य के योग की प्रासंगिकता

अर्चना

शोध छात्रा

दर्शन शास्त्र विभाग

पंडित दीनदायल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश- यह शोध आलेख समकालीन समाज में गोरक्षनाथ और शंकराचार्य की योग प्रणालियों की प्रासंगिकता की पड़ताल करता है। यह इन दोनों परंपराओं की ऐतिहासिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि, उनकी समानताएं और अंतर, और स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनके योगदान की जांच करता है। यह आधुनिक दुनिया में, विशेष रूप से वैश्वीकरण और बहुलवाद के संदर्भ में, योग के इन रूपों को बढ़ावा देने और एकीकृत करने की चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा करता है। लेख में तर्क दिया गया है कि गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग मानवता की भलाई, सद्भाव और जान को बढ़ाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अभ्यास प्रदान कर सकता है।

प्रमुख शब्द:- योग, गोरक्षनाथ, शंकराचार्य, नाथ, अद्वैत वेदांत, आधुनिक समाज

परिचय

योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की एक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और इसे दुनिया भर के लोगों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। योग अक्सर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ा होता है, लेकिन इसकी जड़ें हिंदू दर्शन के नाथ और अद्वैत वेदांत विद्यालयों जैसी अन्य परंपराओं में भी हैं। पौराणिक योगी गोरक्षनाथ द्वारा स्थापित नाथ परंपरा, शरीर और सांस की महारत के साथ-साथ अलौकिक शक्तियों और मुक्ति की प्राप्ति पर जोर देती है। प्रभावशाली दार्शनिक शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत परंपरा, स्वयं और परम वास्तविकता की गैर-दोहरी प्रकृति की प्राप्ति के साथ-साथ इस जान के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर केंद्रित है। गोरक्षनाथ और शंकराचार्य दोनों को योग का

महान प्रतिपादक माना जाता है और उनकी शिक्षाओं ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के कई पहलुओं को प्रभावित किया है।¹

गोरक्षनाथ का योग

गोरक्षनाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें कान छिदवाने और बड़ी बालियां पहनने की विशिष्ट प्रथा के कारण कनफटा (विभाजित कान वाले) योगियों के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गोरक्षनाथ 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहे थे, और उन्होंने योग पर कई रचनाएँ लिखीं, जैसे गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पदधति और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरक्षनाथ का योग छह चक्रों (ऊर्जा केंद्र) और कुंडलिनी (सर्प शक्ति) की अवधारणा पर आधारित है जो रीढ़ के आधार पर स्थित है। गोरक्षनाथ के योग का लक्ष्य कुंडलिनी को जागृत करना और इसे चक्रों के माध्यम से ऊपर उठाना है, जब तक कि यह सिर के शीर्ष पर स्थित उच्चतम चक्र, सहस्रार तक नहीं पहुंच जाता। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रक्रिया विभिन्न सिद्धियाँ (अलौकिक शक्तियाँ) प्रदान करती है, जैसे उड़ने की क्षमता, अदृश्य होना, दूसरों को नियंत्रित करना और मृत्यु से परे जाना। गोरक्षनाथ के योग में हठ योग का अभ्यास भी शामिल है, जिसमें विभिन्न आसन (आसन), प्राणायाम (सांस पर नियंत्रण), मुद्रा (इशारे), और बंध (ताले) शामिल हैं। ये तकनीकें शरीर और मन को शुद्ध करने और उन्हें ध्यान और समाधि (अवशोषण) के उच्च चरणों के लिए तैयार करने के लिए हैं।²

गोरक्षनाथ को नाथ सिद्धों की परंपरा को पुनर्जीवित करने का भी श्रेय दिया जाता है, जो योग और कीमिया का अभ्यास करने वाले तपस्वियों और रहस्यवादियों का एक समूह थे, और जिन्होंने अमरता और ज्ञान प्राप्त करने का दावा किया था। नाथ सिद्धों ने अपनी वंशावली आदिनाथ, या शिव, योग के स्वामी, और नौ नाथों से मानी, जो संप्रदाय के मूल स्वामी थे। गोरक्षनाथ को छठा नाथ और मत्स्येन्द्रनाथ का उत्तराधिकारी माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें योग का रहस्य स्वयं शिव से प्राप्त हुआ था। कई हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध गोरक्षनाथ को गुरु और संत के रूप में पूजते हैं और उनका पंथ पूरे भारत, नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ है। गोरक्षनाथ की शिक्षाओं ने योग के अन्य विद्यालयों को भी प्रभावित किया है, जैसे पतंजलि का राज योग, शाक्तों का तंत्र योग और योगियों का क्रिया योग।³

¹ फ्यूरस्टिन, जॉर्ज, योग परंपरा: इसका इतिहास, साहित्य, दर्शन और अभ्यास, होहम प्रेस, 2008.

² मॉलिंग्सन, जेम्स और मार्क सिंगलटन, योग की जड़ें, पेंगुइन बुक्स, 2017

³ व्हाइट, डेविड गॉर्डन, अलकेमिकल बॉडी: मध्यकालीन भारत में सिद्ध परंपराएँ, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, 1996

शंकराचार्य का योग

शंकराचार्य को हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत विद्यालय का सबसे प्रभावशाली प्रतिपादक माना जाता है, जो दावा करता है कि परम वास्तविकता, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, एक और अविभाज्य है, और व्यक्तिगत आत्म, जिसे आत्मान कहा जाता है, ब्रह्म के समान है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे, और उन्होंने उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर कई टिप्पणियाँ लिखीं, साथ ही विवेकचूड़ामणि और उपदेश सहस्री जैसे स्वतंत्र कार्य भी लिखे। शंकराचार्य का योग जीवन के चार चरणों, या आश्रम, अर्थात् ब्रह्मचर्य (छात्र), गृहस्थ (गृहस्थ), वानप्रस्थ (सेवानिवृत्त), और संन्यास (त्यागी) की अवधारणा पर आधारित है। शंकराचार्य के योग का लक्ष्य आत्मान और ब्रह्म की पहचान का ज्ञान (ज्ञान) प्राप्त करना और अविद्या (अज्ञान) और माया (भ्रम) पर काबू पाना है, जो संसार (जन्म और मृत्यु का चक्र) और दुःख (पीडा) का कारण हैं। शंकराचार्य के योग में कर्म योग का अभ्यास भी शामिल है, जो परिणामों के प्रति लगाव के बिना किसी के कर्तव्यों का प्रदर्शन है, भक्ति योग, जो किसी के चुने हुए देवता के प्रति समर्पण है, और राज योग, जो मन और इंद्रियों का अनुशासन है, ध्यान (ध्यान) और समाधि की ओर ले जाता है।⁴

शंकराचार्य को दशनामी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है, जो संन्यासियों (त्यागियों) का एक मठवासी आदेश है जो अद्वैत वेदांत दर्शन और शंकराचार्य की शिक्षाओं का पालन करते हैं। दशनामी संप्रदाय को दस उप-संप्रदायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग नाम और एक अलग प्रतीक है। नाम हैं भारती, सरस्वती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, गिरि, पर्वत, सागर, अरण्य और वन। प्रतीक हैं लाठी, जलपात्र, तलवार, शंख, हिरण की खाल, कुल्हाड़ी, कमल, समुद्र, अग्नि और जंगल। दशनामी संप्रदाय हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली मठ आदेशों में से एक है, और इसके सदस्यों ने वेदांत परंपरा के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शंकराचार्य को एक महान सुधारक और हिंदू आस्था के रक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य संप्रदायों के प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों को चुनौती दी। शंकराचार्य को एक संत और दार्शनिक के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है, और उनके कार्यों को कई हिंदुओं द्वारा आधिकारिक और प्रामाणिक माना जाता है।⁵

⁴ डॉयचे, एलियट, और रोहित दल्वी, आवश्यक वेदांत: अद्वैत वेदांत की एक नई स्रोत पुस्तक, विश्व बुद्धि, 2004.

⁵ भारती, स्वामी ज्ञानानंद, शंकराचार्य, भारतीय विद्या भवन, 1994.

आधुनिक समाज में गोरक्षनाथ और शंकराचार्य के योग की प्रासंगिकता

गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग, हालांकि अलग-अलग दार्शनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपजा है, दोनों ने भारत और उसके बाहर योग की समृद्ध और विविध विरासत में योगदान दिया है। उनकी शिक्षाओं ने साधकों, विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, और विभिन्न तरीकों से योग की समझ और अभ्यास को आकार दिया है।

गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग आधुनिक समाज में प्रासंगिक है, क्योंकि वे समकालीन दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और तरीके प्रदान करते हैं। गोरक्षनाथ का योग लोगों को एक मजबूत और स्वस्थ शरीर और दिमाग विकसित करने, उनकी रचनात्मकता और क्षमता को बढ़ाने और मानव स्थिति के रहस्यों और संभावनाओं का पता लगाने में मदद कर सकता है। शंकराचार्य का योग लोगों को स्पष्ट और तर्कसंगत बुद्धि विकसित करने, जीवन की विविधता और एकता की सराहना करने और अपनी प्रकृति के अंतिम सत्य और आनंद का एहसास करने में मदद कर सकता है। गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सद्भाव और करुणा की भावना को भी बढ़ावा दे सकता है, और सभी प्राणियों के लिए शांति और कल्याण की दृष्टि को बढ़ावा दे सकता है।⁶

गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग आधुनिक समाज के सामने आने वाले कुछ विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं को भी संबोधित कर सकता है, जैसे पर्यावरणीय संकट, सामाजिक अन्याय, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक शून्यता। गोरक्षनाथ का योग लोगों को प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है, और तत्व, ग्रह और देवता मनुष्य के भीतर मौजूद हैं। गोरक्षनाथ का योग लोगों को कमजोरों और हाशिये पर पड़े लोगों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए भी सशक्त बना सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि योगी एक योद्धा और विद्रोही है, जो यथास्थिति और समाज के मानदंडों को चुनौती देता है। गोरक्षनाथ का योग लोगों को चिंता और आधुनिक जीवन की अनिश्चितता से निपटने का साधन भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि योगी छिपे और असाधारण तक पहुंच कर मृत्यु के भय और इंद्रियों की सीमाओं पर काबू पा सकता है। स्वयं की शक्तियां⁷

⁶ सरस्वती, स्वामी सत्यानंद. स्वतंत्रता पर चार अध्याय: पतंजलि के योग सूत्र पर टिप्पणी। योग प्रकाशन ट्रस्ट, 2006

⁷ बाँय, क्रिस्चन, गोरखनाथ एन्ड दी कंफता योनिंस, मोतीलाल बनारसीदास, 1994

शंकराचार्य का योग लोगों को पर्यावरण के प्रति समग्र और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि ब्राह्मण सभी अस्तित्व का आधार और सार है, और आत्मा हर प्राणी का अंतरतम मूल है। शंकराचार्य का योग लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक आचरण का अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि कर्म कारण और प्रभाव का नियम है, और धर्म प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और गुण है। शंकराचार्य का योग लोगों को दुनिया की अराजकता और पीड़ा के बीच शांति और खुशी पाने का मार्ग भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह सिखाता है कि ज्ञान सर्वोच्च और मुक्तिदायक जान है, और समाधि अवस्था है आनंद और ब्रह्म के साथ मिलन का⁸

निष्कर्ष

गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग भारत और विश्व के इतिहास में योग की दो सबसे प्रमुख और प्रभावशाली परंपराओं में से एक है। वे योग के दर्शन और अभ्यास के दो अलग-अलग दृष्टिकोण और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे कुछ सामान्य विषयों और लक्ष्यों को भी साझा करते हैं। वे दोनों योग की एक व्यापक और व्यावहारिक प्रणाली प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करती है। आधुनिक समाज के लिए इन दोनों की प्रासंगिकता और महत्व है, क्योंकि ये समकालीन दुनिया की कुछ सबसे गंभीर और प्रासंगिक समस्याओं और जरूरतों को संबोधित करते हैं। गोरक्षनाथ और शंकराचार्य का योग न केवल प्राचीन और कालजयी है, बल्कि आधुनिक और सामयिक भी है। वे न केवल अतीत और वर्तमान का हिस्सा हैं, बल्कि भविष्य और मानवता की क्षमता का भी हिस्सा हैं।⁹

⁸ चटर्जी, सतीसचंद्र, और धीरेन्द्रमोहन दत्त। भारतीय दर्शन का एक परिचय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1984

⁹ व्हेयर, इयान, और डेविड कारपेंटर, सं. योग: भारतीय परंपरा. रूटलेज, 2003.